

ÓZBEK-QARAQALPAQ DRAMATURGIYASINDA OBRAZ JARATIWDIŃ TEORIYALIQ MÁSELELERI

Qádirniyazova Nargiza Keńesbay qızı

Berdaq atındağı QMU magistrantı

elek.poch nargizaqadirniyazova@icloud.com

Annotaciya: Maqalada ózbek-qaraqalpaq dramaturgiyasında obraz jaratıwdıń teoriyalıq máselelerin, obraz jaratıw boyınsha birqansha ilimpazlardıń pikirleri keltirilgen.

Gilt sózler: Dramaturgiya, obraz, xarakter, teatr, monolog, dialog, replika, jest, psixologiyalıq súwretlew, saxna.

Dramaturgiyada obraz jaratıw teoriyası erte dáwirlerden baslanǵan. Obraz jaratıw máselesine túrkiy xalıqlarda da úlken itibar qaratılǵan bolıp, Aristotel óziniń Poetika¹ shıǵarmasında xarakter tragediyanıń tiykarǵı negizlerinen biri sıpatında ayrıqsha atap ótedi. Onıń pikiri boyınsha, obraz háreket arqalı ashıladı hám syujettiń jetekshi orındı iyeleytuǵınlıǵın aytıp ótken.

Keyingi dáwir ádebiyattanıwında obrazdıń psixologiyalıq hám saxnalıq analizi máselesi ele de tereńlesedi. Konstantin Stanislavski² qaharmannıń ishki háreketi hám ruwxıy motivaciyası obraz jaratıwdıń tiykarı sıpatında qaralatuǵınlıǵı tuwralı óz pikirlerin bildirip ótken.

Ózbek dramaturgiyasında dramalıq shıǵarmalarda obraz jaratıw sheberligine baylanıslı birqansha miynetler islengen. H.Abdusamatov, M.Fazilova, N.Tursunova, T.Abduraximov, Rustamova Ibodat, Atajanova Manzura, Islamov Jurabek hám D.Rasulmuxammedovalardıń miynetlerin atap ótsek boladı.

¹ Арасту. Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Т.: «Янги аср авлоди», 2011.

² Constantin Stanislavski. An actor prepares. Nyu-York, AQSH. 711 Third Avenue, New York, NY 10017. 1989.

Qaraqalpaq dramaturgiyasında bolsa, Q.Ayımbetov, T.Allanazarov, T.Bayandiev, B.Tursinov, Á.Seytbekov, M.Palımbetova, R.Mátmuratova, F.Sherjanova, G.Ataniyazovalardıń ilimiy miynetlerinde qaraqalpaq dramaturgiyası boyınsha ilimiy pikirler hám analizler júritilgen.

Rustamova Ibodattıń «Ózbek dramaturgiyasında qaharman máselesi (70-80-jıllar)» miynetinde qaharman máselesi dramaturgiyanıń tiykarǵı mashqalalarından biri esaplanadı. Qaharman – dramalıq shıǵarmanıń ideyalıq orayı, konfliktti háreketke keltiriwshi kúsh hám avtor koncepciyasınıń ańlatıwshı tiykarǵı obraz. Rustamova Ibodat óziniń jumısında usı máselege – qaharmanıń tábiyatı, ruwxıy-mánawiy álemi, ózine tán qásiyetleri, jáne de konfliktler birligi, xarakter, psixologiyalıq súwretlewlerge itibar qaratadı. Onıń kózqaraslarına kóre, dramaturgiyada qaharman probleması tek xarakter máselesi emes, bálkim jámiyet hám insan ortasındaǵı baylanıstı ashıp beriwshi estetik kategoriya esaplanadı.

Rustamova Ibobat óziniń dissertaciyasınıń eki bapqa bólip, birinshi babın «Dramada qaharmanıń ruwxıy-mánawiy álemi», al ekinshi babın «Amir Temur haqqındaǵı ǵárezsizlik dáwiri ózbek dramalarında tariyxıy haqıyqat hám kórkem analiz» dep bólip jazǵan. Onıń birinshi babında dramalıq qaharmanıń ózine tán qásiyetleri, psixologiyalıq súwretlewler haqqında aytıp ótedi.

Obraz jaratıw sheberligin ashıp beriwde avtor Sharof Boshbekovtıń «Temir qatın»³ spektaklin analizge tartadı. Bunda bas qaharman Qoshqardıń obrazın ashıp beriwde hár túrli remarkalardan ónimli paydalana aladı. Máselen, Qoshqardıń jasaw ornın táriyiplewde saxnadaǵı hárbir úskene, hárbir buyımdı, esik-dárwazalardıń yarım boyalǵanın, qalǵanlarınıń reńi óship ketkenligin, aǵash krovatınıń da bir ayaǵınıń joq bolǵanlıǵı sebepli ornına gerbish terip qoyılǵanlıǵı, kórpeshelerdiń de tozǵanlıǵın hám de shaynek-keselerdiń de jaramsız halǵa kelip qalǵanlıǵın «orındı súwretlew» remarkası⁴ arqalı bergenligin kóriwimizge boladı.

³ Boshbekov Sh. Temir хотин. Toshkent: Oltin qalam, 2024.

⁴ Рустамова И. Узбек драматургиясида қахрамон муаммоси. Тошкент – 1999. 12-бет. Келеси мысаллар усы мийнеттен алынады.

U.Umarbekovtiń «Qiyamet qarız»⁵ dramasında psixologiyalıq súwretlewlerge úlken orın berilgenligi aytılgan. Bunda bas qaharman Sulayman ata hám Zebi, Numonjon shıpkar átirapında súwretlenedi. Rustamova Sulayman ata arqalı onıń oyındağı waqıyalardı psixologiyalıq súwretlew dep beredi. Sulayman ata menen Zebi ekewi asırıp alğan Numonjon balasınıń urısqa ketiwi hám onıń ákesine urısqa ketpesinen aldın óz pulına eki qoy satıp alıp berip ketiwi, jıllar ótip qoylardıń 400 ge jetiwi tuwralı aytılgan. Sulayman ata qoylardıń óz iyesine óz qolı menen qaytarıp beriwdi qáleydi, biraq Numonjon urıstan kelmegenligi sebepli Sulayman ata kóp oylanıp, qattı qıynaladı. Qoylardı qalay qaytarıp beriwın kóp oylap, hár qala kúni bazarǵa baradı. Sebebi balasınıń sol bazarǵa keliwınen úmit etip, hár bazardı qaldırmay barıwǵa háreket etedi. Biz, bunnan avtor dramasında qaharmanıń ishki jan dúnyasınıń kórsetiwge ayrıqsha kewil bólip qaraydı. Psixologiyalıq súwretlewlerdi personajlar arasındaqı dialoglar, ishki sezimler hám bas qaharmanıń oy-sezimleri menen ruwxıy keshirmeleri arqalı beriledi. Sol arqalı Sulayman atanıń ruwxıy azabı menen táǵdir aldındağı juwapkershiligi kórsetiledi.

Rustamovanıń psixologiyalıq súwretlewdi ashıp beriwde avtorıń ishki tolǵanısları menen ruwxıy keshirmelerdi kórsetiwge ayrıqsha itibar beretuǵının kórsetedi. Dramaturg qaharmanıń minez-qulqına ǵana emes, onıń jan dúnyasında bolıp atırǵan ózgerislerdi, sezimlerdi, jáne de oy-pikirlerdi de kórsetiwge háreket etedi.

Rustamovanıń izertlewlerinde ózbek dramaturgiyasında obraz jaratıw máselesi áhmiyetli mashqala sıpatında úyreniledi. Avtor dramalıq shıǵarmalarda qaharman obrazı tiykarınan konflikt, dialog, monolog hám saxnalıq jaǵdaylar arqalı ashılıwın aytıp ótedi. Sonday-aq, qaharman xarakteri onıń ishki ruwxıy-keshirmeleri hám de sociallıq ortalıq penen baylanıslı halda qalıplesiwi kórsetip beriledi. Izertlewde konflikt qaharman xarakterin ashıwda tiykarǵı faktor ekenligi ilimiy dálillenedi. Nátiyjede ózbek dramaturgiyasında qaharman obrazı shıǵarmanıń ideyalıq-ádebiy mazmunın belgilewshi zárúr element ekenligine juwmaq shıǵarıladı.

⁵ Umarbekov U. Qiyomat qarız. Toshkent – Turon zamin, 2023.

Islomov Jurabektiń «Házirgi ózbek dramaturgiyasında konflikt hám xarakter jaratıw sheberligi» (Usmon Azim, Erkim Azam mısasında) dissertaciyası úsh baptan ibarat. «Dramalıq túrdiń sintetik tiykarları hám belgileri» dep atalğan baptıń «Milliy dramaturgiyanıń qalıplesiwi hám ádebiy-estetik faktorlar» bóliminde dáslepki dramalardıń Greciyada diniy máresimler tiykarında payda bolğanı hám qalıpleskeni tuwralı keńnen túsinik berilip ótilgen. M.Rahmonovtıń pikirlerinde «Avesto» dağı «Visparad» hám de «Yasna» bólimindegi diniy qosıqlar hám máresimler Orta Aziyada dramaturgiyanıń dáslepki kórinisleri sıpatında bahalağanlıqları aytilğan. Dramaturgiyanıń dáslepki belgileriniń ózgesheliklerin M.Qashqariydiń «DLT» miynetindegi konfliktli syujet, máresim qosıqları, Tumaris, Shıraq sıyaqlı atlar menen baylanıslı ápsana hám ráwiyatlar dramaturgiyanıń tiykarları esaplanadı. Ózbek dramaturgiyasınıń rawajlanıw procesi hám onda janlardıń qalıplesiw máselesi jarıtılğan. Avtordıń pikirinshe, XX ásir baslarında jadid dramaturgiyası xalıq ómiriniń túrli qatlamların orap alğan halda teatr óneri rawajlanıwına úlken tásir kórsetken. Bul dáwir dramaturgiyası tek kórkem ádebiyattıń zárúr bólimi esaplanıp qoymastan, jámiyet ornındağı siyasiy hám ruwxıy mashqalalardı jarıtıwshı óner túri sıpatında da belgili boldı.

Usı miynette «Jest hám mimika ruwxıy jaǵdaydıń kórinisi sıpatında» dep atalğan bolıp, bunda jest hám mimikaǵa túsinik berip ótken hám Usmon Azimniń «Jannat ózi qayda?» shıǵarmasındağı Melistiń islegen is-háreketlerin, Domlanıń portren sızıwda jest hám mimikalardan ónimli paydalana alğanlıqların aytıp ótken. Usı avtorlıqtağı «Amir Temur» tariyxıy dramasındağı waqıyalardı beriwde jest hám mimikalardan durıs paydalanıp, tolıq jetkerip bere alğanlıǵı aytıp ótilgen.

Qaraqalpaq ádebiyatına 1963-jılı óziniń ilimiy miyneti menen kirip kelgen izertlewshi Q.Ayımбетов⁶ bolıp, ol óziniń miynetinde qaraqalpaq sovet dramaturgiyasınıń payda bolıw derekleri hám dáslepki dramalar haqqında (A.Óteпов, A.Begimov, J.Aymurzaev, S.Ablanovlardıń dramalıq shıǵarmaların), 1929-1941-

⁶ Айымбетов Қ. Қарақалпақ совет драматургиясы тарихының очерклері. –Нөкіс: Қарақалпақстан, 1963.

jillardağı sovet dramaturgiyasınıń dáslepki rawajlanıw dáwirin, Ullı watandarlıq urıs dáwirinde dóretilgen pyesalar haqqında, urıstan keyingi dáwirler tuwralı keńnen túsinik berip ótken.

Qaraqalpaq dramaturgiya hám teatr ónerine úles qosqan belgili dramaturglerimizden biri T.Allanazarov⁷ óziniń 1982-jılı baspadan shıqqan “Teatr hám dramaturgiya” miyneti úlken áhmiyetke iye. Bul miynette qaraqalpaq dramaturgiyasınıń rawajlanıw basqıshları tariyxıy dáwirler tiykarında analiz qılınǵan. Tiykarınan, urısdan keyingi jillarda (1945-1950) dramaturgiya jańa mazmun menen bayıp, jámiyetdegi siyasiy ózgerislerdi sáwlelendiriwge umılǵan. Bul dáwir dramalarında insanniń ruwxıy keshirmeleri, jámiyetti tiklew processı hám mánawiy qádiriyatlar máseleleri tiykarǵı tema sıpatında kóterilgen.

Izertlewde dramaturg J.Aymurzaev hám S.Xojaniyazov dóretiwshiligine ayırıqsha itibar qaratqan. Olardıń shıǵarmalarında zaman mashqalaları, insan xarakteri hám siyasiy múnábetler kórkem konflikt arqalı ashıp berilgen. Ásirese, komedik shıǵarmalar arqalı jámiyetdegi ayırım kemshilikler sın kózqarasta kórsetilip, tamashagóydi oylanıwǵa shaqıradı.

1950-jılları qaraqalpaq dramaturgiyasında rawajlanıwında áhmiyetli basqısh esaplanadı. Bul dáwirde dramaturgler jańa saxna formaların izlewge, tema sheńberin keńeytiwge háreket qılǵan. Dramaturgiyada tariyxıy hám zamanagóy temalar birgelikte rawajlanıp, saxna shıǵarmalarınıń ideyalıq-kórkemlik dárejesi asqan.

1960-1970-jıllarda dramaturgiyada jańa dóretiwshilik izlenisler gúzetiledi. Komediya janrında jańalıqlar payda bolıp, zamanagóy ómir táshwishlerin sáwlelendiriwshi dramalr kóbeygen. Sonday-aq, tariyxıy temalardı saxnaǵa alıp shıǵıw hám dramaturgiya rawajlanıwına úlken tásir kórsetken. Bul dáwir dramaturgiyası milliy ádebiyat hám teatr óneriniń jánede qáliplesiwine xızmet qılǵan.

⁷ Алланазаров Т. Театр хэм драматургия. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982.

Bizniñ pikirimizshe, usı miynet qaraqalpaq dramaturgiyasınıñ tariyxıy rawajlanıwın úyreniwde ilimiy áhmiyetke iye. Avtor dramaturgiya rawajlanıwın basqıshpa-basqısh analiz qılıp, hár bir dáwiridin ózine tán qásiyetlerin anıq kórsetip bergen. Bul izertlewshilerge dramaturgiya rawajlanıwın sistemalı tárizde túsiniwge járdem beredi.

Sonday-aq, dramaturgler dóretilwshiliginiñ ayırıqsha úyreniliwi milliy ádebiyat tariyxın tereńirek ańlawğa imkaniyat tuwdıradı. Bizniñshe, qaraqalpaq dramaturgiyasınıñ rawajlanıwında komediya hám zamanagóy temalardıń keń qollanıwı teatr óneriniñ jáne de keń tarqalıp barıwına sebepshi bolǵan. Sol tárepten bul izertlew jumısı tek ǵana ilimiy táreoten emes, bálkim mádeniya áhmiyetke de iye.

Ǵárezsizlik dáwirindegi qaraqalpaq dramaturgiyasınıñ rawajlanıwına úles qosqan belgili izertlewshilerdin biri M.Palimbetova⁸ óziniñ monografiyasında qaraqalpaq dramaturgiyasınıñ rawajlanıw processı, tariyxıy shaxslardıń dramalıq shıǵarmalarda sáwleleniw hám de dramaturgiyanıń kórkemlik máseleleri boyınsha izertlegen. Izertlew jumıstın tiykarǵı maqseti - ǵárezsizlik dáwirinde qaraqalpaq dramaturgiyasınıñ rawajlanıw jolların anıqlaw, dramalıq shıǵarmalarda tariyxıy obrazlardı ilimiy tárepten analiz qılıw hám zamanagóy dramaturgiyanıń poetikalıq qásiyetlerin ashıp beriwden ibarat.

Monografiyanıń birinshi babında ǵárezsizlik dáwiri qaraqalpaq dramaturgiyasınıñ qalıplesiwi hám rawajlanıw processı kórip shıǵıladı. Bul bapta dramaturgiya tarawında alıp barılǵan ilimiy miynetler, dramalıq shıǵarmalardıń janrlıq qásiyetleri, ideya-tematikalıq jónelisler hám olardıń jámiyettegi waqıyalardı sáwlelendiriwdegi ornı ilimiy tárepten tiykarlap beriledi.

Ekinshi babında qaraqalpaq dramaturgiyasında tariyxıy shaxslar obrazınıñ jaratılıw máselesi ayırıqsha analiz qılınadı. Tiykarınan, Aydos baba, Ernazar biy hám Edige sıyaqlı tariyxıy shaxslar obrazınıñ dramalıq shıǵarmalarda súwretleniw kórip

⁸ Палимбетова М. Ǵárezsizlik dáўири қарақалпақ драматургиясы. –Ташкент: Impress media, 2023. – 120 Б.

shıǵıladı. Avtor usı obrazlardıń dramalıq shıǵarmalarda qanday jaratılǵanı, olardıń xarakterleri, dramalıq konflikt hám tariyxıy haqıyqat penen baylanısı ortasındaǵı múnásebetlerdi ilimiy tiykarda analiz qıladı. Bunnan tısqarı, XIX ásir qaraqalpaq klassik shayırları obrazınıń dramaturgiyada sáwleleniwi de úyreniledi.

Monografiyanıń úshinshi babında qaraqalpaq dramaturgiyasınıń kórkemlik máseleleri jarıtıladı. Bul bapta dramalıq shıǵarmalarda qollanılatuǵın kórkem til, remarka, monolog hám dialog-replika sıyaqlı poetikanıń áhmiyetli formaları analiz qılınadı. Sonday-aq, zamanagóy qaraqalpaq dramaturgiyasında obraz jaratıw usılları, qaharmanıń ishki tolǵanısların ashıp beriwshi quralları hám de dramalıq konfliktti payda etiw máseleleri ilimiy tárepten kórip shıǵıladı.

Ulıwma alǵanda, usı monografiya qaraqalpaq dramaturgiyasınıń tariyxıy hám kórkemlik rawajlanıw processin kompleks tárizde úyreniwge qaratılǵan bolıp, onda dramaturgiyanıń milliy ádebiyattaǵı ornı, tariyxıy obrazlardıń kórkem analizi hám de dramalıq shıǵarmalardıń poetikalıq qásiyetleri keń túrde analiz qılınǵan.

Juwmaqlap aytqanda, joqarıda aytıp ótilgen dissertaciyalarda obraz jaratıw máselesi súwretlenip, dramalıq shıǵarmalardı analiz qılıw arqalı qaharman hám jámiyet ortasındaǵı bekkem múnásebetler, konfliktler hám olardıń syujet rawajlanıwına tásiiri úyrenilip shıǵılǵan. Konfliktlerdi, qaharman xarakterlerin hám dramalıq syujetti analiz qılıw arqalı zamanagóy dramaturgiya procesin tereńirek ańlawǵa járdem beredi. Sol menen birge, olar dramalıq shıǵarmalardı psixologiyalıq hám siyasiy kózqarastan birdey úyreniw imkaniyatların beredi, jáne de dramaturgiya tarawına teoriyalıq hám ámeliy tárepten úles qosadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Арасту. Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Т.: «Янги аср авлоди», 2011.
2. Алланазаров Т. Театр хэм драматургия. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982.
3. Айымбетов Қ. Қарақалпақ совет драматургиясы тарийхының очеркleri. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1963.
4. Boshbekov Sh. Temir хотin. Toshkent: Oltin qalam, 2024.

5. Палимбетова М. Ғәрезсизлик дәўири қарақалпақ драматургиясы. – Ташкент: Impress media, 2023. – 120 Б.
6. Рустамова И. Узбек драматургиясида қахрамон муаммоси. Тошкент – 1999.
7. Constantin Stanislavski. An actor prepares. Nyu-York, AQSH. 711 Third Avenue, New York, NY 10017. 1989.
8. Umarbekov U. Qiyomat qarz. Toshkent – Turon zamin, 2023.